

**АЛГОРИТМЫ ОПТИМИЗАЦИИ В ЗАДАЧАХ РЕГИСТРАЦИИ ДЕРМАТОСКОПИЧЕСКИХ
ИЗОБРАЖЕНИЙ***Смалюк А.Ф.**Белорусский Национальный Технический Университет, Минск Беларусь***OPTIMIZATION ALGORITHMS FOR REGISTRATION OF DERMATOSCOPIC IMAGES***Smaliuk A.**Belarusian National Technical University***Аннотация**

В работе рассматриваются три алгоритма оптимизации, используемые для совмещения дерматоскопических изображений новообразований кожи, полученных в разное время, для дальнейшего выявления в изображениях структурных различий, что позволит с максимальной точностью определять изменения в новообразованиях, произошедшие во времени. Рассмотрены алгоритмы синусов-косинусов, дифференциальной эволюции и роя частиц. Все три алгоритма использовались для выполнения совмещения одной пары дерматоскопических изображений. Из полученных результатов можно сделать выводы о наибольшей эффективности и надежности метода синусов-косинусов, который продемонстрировал наименьшую чувствительность результатов к исходным данным и аналогичную или лучшую производительность.

Abstract

The paper discusses three optimization algorithms used to register dermoscopic images of skin lesions obtained at different times in order to further identify structural differences in the images, which will allow determining changes in lesions that have occurred over time. Algorithms of sine-cosines, differential evolution and swarm of particles are considered. All three algorithms were used to perform registration of one pair of dermoscopic images. From the obtained results, we can draw conclusions about the greatest efficiency and reliability of the sine-cosine method, which demonstrated the least sensitivity of the results to the quality of original data and performance similar or better to other algorithms.

Ключевые слова: меланома, компьютерная диагностика, алгоритм, метрика подобия, анализ изображений, алгоритм синусов-косинусов, алгоритм дифференциальной эволюции, алгоритм роя частиц.

Keywords: melanoma, computer diagnostics, algorithm, similarity metric, image analysis, sine-cosine algorithm, differential evolution algorithm, particle swarm algorithm.

Введение

Ранняя диагностика злокачественных новообразований кожи, в частности меланомы, является чрезвычайно важной задачей. Так по данным ВОЗ в мире регистрируется 160 тысяч новых случаев заболевания меланомой кожи каждый год. В Европе заболеваемость составляет более 11 случаев на 100 тысяч людей. И это количество постоянно растет. В Беларуси случаи меланомы составляют до 4 процентов случаев злокачественных образований, и за последние десять лет, количество заболевающих выросло в полтора раза.

Для диагностики меланомы кожи в настоящее время чаще всего используется метод ABCDE каждая буква названия которого означает один из применяемых для диагностики критериев (А – асимметрия формы, В – неровность границ, С – неоднородность цвета, D – размер более 6 миллиметров, Е – изменения в новообразовании). Ряд исследователей утверждают, что последний критерий является самым надежным признаком злокачественности новообразования.

В ходе работы над программным комплексом MelaSearch, первоначально разработанным при реализации проекта трансграничного сотрудничества Литва-Латвия-Беларусь «Повышение качества медицинского обслуживания посредством использо-

вания информационных технологий для диагностики рака кожи и рака легкого» [1], планируется добавить в комплекс возможность сравнения дерматоскопических снимков, сделанных в разное время, для определения изменений, произошедших в новообразовании кожи.

Для выявления структурных отличий в снимках нами было предложено использование алгоритма основанного на использовании морфологического проектора. Подобные алгоритмы используются для анализа спутниковых снимков [2], и могут быть применены для анализа других видов изображений.

При этом для успешной работы подобных алгоритмов требуется точное совмещение снимков, сделанных в разное время. Рассинхронизация снимков может приводить к значительным ложным срабатываниям алгоритма.

Методики, позволяющие выполнить регистрацию, т. е. совмещение снимков состоят из трех частей: модели преобразования, метрики подобия, и алгоритма оптимизации.

В большинстве случаев, диагностируемые новообразования кожи отличаются относительно небольшим размером, и для совмещения снимков достаточно плоского преобразования, описываемого матрицей: $M(1)$

$$M = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & x \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

Где x и y — смещения одного изображения относительно другого и θ — угол поворота. Именно эти три параметра и будут в дальнейшем подвергаться оптимизации.

В качестве метрики подобия для снимков будет использоваться достаточно популярный в настоящее время индекс структурного сходства (SSIM от англ. structure similarity), который вычисляется по формуле (2).

$$SSIM(x, y) = \frac{(2\mu_x\mu_y + c_1)(2\sigma_{xy} + c_2)}{(\mu_x^2 + \mu_y^2 + c_1)(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + c_2)} \quad (2)$$

где: μ_x — математическое ожидание x ; μ_y — математическое ожидание y ; σ_x^2 — дисперсия x ; σ_y^2 — дисперсия y ; σ_{xy} — ковариация x и y ; $c_1 = (k_1L)^2$; $c_2 = (k_2L)^2$; $k_1 = 0.01$; $k_2 = 0.03$; L — динамический диапазон значений пикселей.

Рисунок 1. Исходные изображения, используемые для исследования алгоритмов оптимизации.

Алгоритм синусов-косинусов

Это сравнительно недавно предложенный [3] алгоритм из категории популяционных алгоритмов оптимизации, набирающий в настоящее время популярность.

Для данного алгоритма формируется начальное множество решений, для каждого из которых вычисляется метрика. Далее из множества выбирается наилучшее из решений (в нашем случае с метрикой наиболее близкой к 1). Данное решение запоминается как P , которое называется в алгоритме точкой назначения. Затем, на каждой итерации для каждого решения получается новое значение, по

Оптимизационные алгоритмы позволяют подобрать значения параметров преобразования максимизирующие значение метрики. Далее будут рассмотрены три различных оптимизационных алгоритма, их достоинства и недостатки.

Рассматриваемые алгоритмы оптимизации.

Будут рассмотрены алгоритмы синусов-косинусов, дифференциальной эволюции и роя частиц. Все эти алгоритмы относятся к популяционным алгоритмам оптимизации, в которых сначала создается большое множество решений, затем из него выбираются группа наилучших (в данной работе выбиралось 50 наилучших решений), и далее эта группа подвергается оптимизации.

Каждый из алгоритмов запускался 20 раз, для одной и той же пары исходных изображений, показанных на рисунке 1.

формуле (3).

$$X_i^{t+1} = \begin{cases} X_i^t + r_1 \times \sin(r_2) \times |r_3 P_i^t - X_i^t|, & r_4 < 0.5 \\ X_i^t + r_1 \times \cos(r_2) \times |r_3 P_i^t - X_i^t|, & r_4 \geq 0.5 \end{cases} \quad (3)$$

Где: X_i^{t+1} — значение параметра на новом шаге; X_i^t — значение параметра на предыдущем шаге; P_i^t — целевое значение на новом шаге; r_1 — случайное значение от 0 до 2; r_2 — случайное значение от 0 до 2π ; r_3 и r_4 — случайные значения от 0 до 1.

Для оценки сходимости данного алгоритма было выполнено двадцать операций совмещения двух изображений. Графики сходимости данного алгоритма показаны на рисунке 2.

Рисунок 2. Графики сходимости алгоритма синусов-косинусов.

Данный алгоритм отличается высокой вероятностью нахождения абсолютного максимума, и не является особо требовательным к начальным данным, т. к. новые значения выбираются с существенными случайными составляющими. Он позволяет задавать начальное множество значений как случайным образом, так и не случайным.

Алгоритм дифференциальной эволюции

Как и для остальных рассматриваемых алгоритмов здесь сначала формируется множество решений, из которых выбирается группа наилучших.

Далее для каждой итерации новое решение со-

здается следующим образом: выбираются три произвольных решения из имеющихся и случайные элементы текущего решения заменяются по формуле (4).

$$v = v_1 + F(v_2 - v_3) \quad (4)$$

Где F — константа в пределах от 0 до 2.

Затем для полученного значения для данного решения вычисляется метрика, если она больше метрики для исходного решения, новое занимает его место, если меньше или равна — остается старое. Графики сходимости данного алгоритма показаны на рисунке 3.

Рисунок 3. Графики сходимости алгоритма дифференциальной эволюции

Данный алгоритм достаточно чувствителен к качеству исходных решений так как тут практически не генерируются новые значения, а, фактически, комбинируются существующие. При этом несмотря то, что в литературе рекомендуется для формирования нового решения выбирать значения из полного множества исходных решений, нами были получены лучшие результаты при использовании группы из 50 решений с наилучшими значениями метрики подобию.

Алгоритм роя частиц

В данном алгоритме в каждом решении из исходного множества кроме исследуемых значений параметров, присутствует еще понятие скорости. В данном случае скорость — величина изменения параметра за одну итерацию. Для каждого параметра каждого решения имеется индивидуальная скорость. После формирования исходного множества решений, случайно формируется множество скоростей. Кроме того, для каждого решения хранится набор его максимальных значений полученных в ходе предыдущих итераций.

Во время каждой итерации вычисляется новое значение скорости для каждого компонента по формуле (5)

$$v = v \omega + \phi_p r_p (p - x) + \phi_g r_g (g - x) \quad (5)$$

Где v — скорость; ω — коэффициент называемый инерциальной массой $\phi_p \phi_g$ — константы, $r_p r_g$ — случайные числа от 0 до 1; p — предыдущее лучшее значение данного параметра, g — лучшее значения из всего множества решений. После вычисления скорости, рассчитывается новое значение параметра по формуле $x = x + v$, и вычисляется значение метрики подобию. Затем если это значение оказывается лучше сохраненного ранее лучшего значения метрики для данной частицы то данное состояние частицы сохраняется как наилучшее из ранее найденных. Также полученное значение метрики сравнивается с наилучшим значением для всего множества, и если оказывается больше, данное состояние частицы записывается вместо него.

Графики сходимости данного алгоритма показаны на рисунке 4.

Рисунок 4. Графики сходимости алгоритма роя частиц

Данный алгоритм показал наибольшую чувствительность к характеру и качеству исходных данных. Так при попытках использования исходных данных созданных не на случайной основе а в виде регулярной сетки точек, алгоритм часто не мог получить удовлетворительного решения. Хорошая сходимость демонстрируется алгоритмом только при использовании случайного множества исходных точек.

Сравнение алгоритмов

Алгоритмы синусов-косинусов и дифференциальной эволюции позволяют использовать как регулярные, так и случайные множества исходных решений. Но при этом алгоритм синусов-косинусов

показывает большую скорость сходимости, и наименьшее влияние на точность получаемых результатов параметров алгоритма и качества первоначальных решений. Разницу в скорости сходимости данных алгоритмов можно увидеть на рисунке 5, показывающем усредненные графики сходимости. Алгоритм роя частиц показывает также высокую скорость сходимости, но при этом он демонстрирует, как уже было сказано, слишком высокую чувствительность к качеству множества исходных решений и позволяет получить удовлетворительные результаты только при случайном распределении множества исходных точек.

Рисунок 5. Усредненные графики сходимости для алгоритма синусов-косинусов (тонкий пунктир), роя частиц (сплошная) и дифференциальной эволюции (толстый пунктир).

Полученные результаты несомненно показывают преимущество алгоритма синусов-косинусов.

Заключение

В работе были рассмотрены три алгоритма оптимизации, проведен их анализ с точки зрения применимости для регистрации дерматоскопических изображений. Наибольшую устойчивость к качеству исходных данных и наибольшую вероятность получения корректного результата показал алгоритм синусов-косинусов. Алгоритм роя частиц продемонстрировал близкую к нему скорость сходимости, но одновременно с этим наибольшую чувствительность к качеству исходных данных. Учитывая, что данные алгоритмы планируются к использованию в программном обеспечении, которое предусматривает максимальную автоматизацию процесса регистрации дерматоскопических изображений, наилучшим выбором будет алгоритм синусов-косинусов.

Список литературы

1. В.В.Баркалин, А.Г.Жуковец, Н.М.Тризна, В.А.Ковалев, В.А.Левчук, Я.В. Долгая, А. Стасюнис, В. Рапсявичус, К. Рубинас, А. Каминский, Д.

Баниене, Д. Мозурайтиене, Л. Добровольскис. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РАКА КОЖИ И РАКА ЛЕГКОГО (ПРОЕКТ LLV 2-242). Труды VI Международной научно-практической конференции СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОДВИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ, 13 октября 2016 года, г. Гомель, Республика Беларусь, 4 с.

2. Rigel DS, Russak J, Friedman R. The evolution of melanoma diagnosis: 25 years beyond the ABCDs. *CA Cancer J Clin.* 2010 Sep-Oct;60(5):301-16.

3. Duarte AF, Sousa-Pinto B, Azevedo LF, Barros AM, Puig S, Malveyh J, Haneke E, Correia O. Clinical ABCDE rule for early melanoma detection. *Eur J Dermatol.* 2021 Dec 1;31(6):771-778.

4. Корнилов Ф.А. Поиск структурных различий изображений: алгоритмы и методика исследования // Машинное обучение и анализ данных, 2014. Т. 1. No 7. С.902–919.

5. Mirjalili S (2016) SCA: a sine cosine algorithm for solving optimization problems. *Knowl Based Syst* 96:120–133.